

Dinámicas demográficas y desarrollo agrícola en la Región de Coquimbo, Chile: una mirada a su proceso de modernización (1930-1960)

Demographic Dynamics and Agricultural Development in the Coquimbo Region, Chile: A Look at Its Modernization Process (1930-1960)

*Daniel Briones Molina**

*Valentina Santa Cruz***

Resumen: El artículo analiza las dinámicas demográficas y el comportamiento de la actividad agrícola en la región de Coquimbo entre 1930 y 1960. Durante este periodo, marcado por la modernización económica en las zonas urbanas y el impulso industrial en Chile, la región de Coquimbo presentó características particulares que no han sido ampliamente consideradas en los relatos generales. La hipótesis sugiere que la región experimentó un crecimiento demográfico lento, acompañado de una transición pausada hacia la urbanización. En este contexto, Coquimbo desarrolló un proceso de transformación propio, que no se contrasta con las tendencias globales. Dicho proceso se centró en el fortalecimiento de la agricultura, que se consolidó como una actividad clave para el desarrollo regional a mediados del siglo XX. Finalmente se analizan las tendencias demográficas y productivas de la región a partir de los censos de la república y los Anuarios Agropecuarios entre 1930 y 1960.

Palabras claves: Historia, Crecimiento demográfico, actividad agrícola, Región de Coquimbo, modernización, Chile.

Abstract: The article analyzes the demographic dynamics and the behavior of agricultural activity in the Coquimbo region between 1930 and 1960. During this period, marked by economic modernization in urban areas and industrial growth in Chile, the Coquimbo region exhibited particular characteristics that have not been widely considered in general accounts. The hypothesis suggests that the region experienced slow demographic growth, accompanied by a gradual transition towards urbanization. In this context, Coquimbo developed its own transformation process, which did not align with global trends. This process focused on strengthening agriculture, which became a key activity for regional development by the mid-20th century. Finally, the demographic and productive trends of the region are analyzed, based on national censuses and Agricultural Yearbooks from 1930 to 1960.

keywords: Demographic growth, agricultural activity, Coquimbo Region, modernization, Chile.

Introducción

Desde las primeras décadas del siglo XIX, la provincia de Coquimbo constituyó parte del territorio ocupado por la nueva administración chilena, que surgió tras el proceso de independencia. Incorporado de manera eficaz al proyecto Estado-nación, para 1830 la provincia de Coquimbo y sus alrededores, se establecieron como una zona referente del norte próximo, dinamizado por la extracción cuprífera que marcó su desempeño económico a lo largo de toda

* Chileno. Licenciado, Magíster y Doctor (c) en Historia, Universidad de Chile. Becario doctoral Anid-Chile 21240060. Investigador Asociado al Centro de Estudios Históricos Universidad Bernardo O'Higgins. Email: daniel.briones@ug.uchile.cl. ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4711-9351>

** Chilena. Estudiante del programa de Magíster en Historia, Universidad de Chile. Profesora de Estado en Historia y Geografía, Licenciada en Educación Universidad de La Serena (Chile). Email: vsantacruz@ug.uchile.cl. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2068-7781>

la centuria¹. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la provincia creció en número de habitantes, amplió sus localidades y se acopló eficientemente al proyecto nacional².

Sin embargo, la articulación del ciclo salitrero a partir de 1880, generó una situación de reconfiguración económica y social, transformación en la economía nacional que empujó un vuelco a la producción, ahora, centrada en la explotación agroganadera y la agudización en la crisis de la exportación de minería del cobre³. En términos demográficos, durante este periodo se desarrolló un comportamiento de la población con características particulares, que van en contrasentido a las tendencias experimentadas por el resto de Chile. Entre ellos, la disminución relativa del total de población de la región sobre el país, el aumento de la población en zonas rurales y en definitiva, una migración de la mano de obra activa. Este proceso se mantuvo hasta la crisis general de 1930, que implicó la aplicación de nuevas políticas que afectaron el plano productivo y trajo por consecuencia nuevas tendencias en la población.

En Chile, la década de 1930 es un periodo de profundos cambios, tanto en términos económicos como demográficos. Primero, porque el cierre de las oficinas salitreras en el norte grande, obligó al Estado y al mercado, a generar una nueva orientación para el desempeño y la producción nacional hacia el consumo interno, que marcaría el devenir económico de los chilenos hasta el golpe de Estado en 1973⁴. Pero también, y desde un aspecto demográfico, indica el fin de una primera etapa de modernización, que se caracterizó por una expansión urbana sin precedentes, con una mayor edificación de infraestructura comunicacional y, naturalmente, en un aumento vegetativo de la población⁵.

Entre las consecuencias más inmediatas de la crisis de *Wall-street* en 1929, fue el desplome de la economía centrada en la exportación de salitre⁶. A modo de consensos generales, se establece este hito como un punto de inflexión en el *continuum* histórico de la economía chilena. A partir de sus consecuencias y la incorporación paulatina de los postulados derivados de la *new deal* de Roosevelt, se inició una etapa caracterizada por la presencia estatal en el mercado, con una fuerte injerencia en la creación de empresas fiscales y el despliegue de un programa que incluía el desarrollo de políticas públicas orientadas al beneficio de la población.

El cambio en el modelo económico nacional, estuvo determinado por la llegada de nuevas fuerzas políticas al poder. Grupos que buscaron representar a sectores sociales más

¹ Luz María Méndez, *El comercio minero terrestre entre Chile y Argentina 1800-1840. Caminos, arriería y exportación Minera* (Santiago: Universidad de Chile, Fondo de Publicaciones Americanistas, 2009); Luis Ortega y Patricio Rubio, «La Guerra Civil de 1859 y los límites de la modernización en Atacama y Coquimbo», *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, Vol.10, Núm. 2 (2006): 11-39.

² Alex Ovalle, «Tradición, pujanza liberal y compromiso patriótico: Instrucción Pública y guerras nacionales en la Provincia de Coquimbo, siglo XIX», en *Región y Nación. La Construcción provincial de Chile Siglo XIX*. Ed. por Armando Cartes (Santiago; Editorial Universitaria, 2020), 131-162

³ Daniel Briones y Valentina Santa Cruz, «Población agrícola y ganadera en la provincia de Coquimbo. Una mirada desde los censos (1895-1930)», *Revista de Demografía Histórica -Journal of Iberoamerican Population Studies*, Vol. XLII, Núm. 1 (2024): 111-134.

⁴ Javier Rodríguez, *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política* (Santiago: Lom Ediciones, 2018).

⁵ Arturo Almandoz, *Modernización urbana en América Latina: De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas* (Santiago: Ril Editores, 2018); Joaquín Fernandoise, *La democracia en Chile. Trayectoria de Sísifo* (Santiago: Ediciones UC, 2020); Jorge Pinto, *Los censos chilenos del siglo XX* (Temuco: Editorial Universidad de La Frontera, 2010).

⁶ Sergio González, *La sociedad del salitre. Protagonistas, migraciones, cultura urbana y espacios públicos* (Santiago: Ril Editores, 2013); Luis Ortega, «La crisis de la minería del Norte Chico, Chile en la primera mitad del siglo XX y la decadencia de la Región de Coquimbo», *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* (2014). En línea <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.67244>

amplios e impulsar un conjunto de medidas relacionadas con el bienestar social⁷. Así, el aumento en la cobertura escolar y la articulación de acciones centradas en la disminución de la mortalidad infantil, se convirtieron en la cara visible del nuevo protagonismo adquirido por el Estado entre 1930 y 1970⁸.

Las transformaciones mencionadas, han permitido el establecimiento de ciertos consensos generales para el caso de Chile. Sin embargo, al concentrar la mirada en el caso específico de la provincia de Coquimbo, la modernización dirigida por el Estado no concluyó en los cambios consignados a todo el país, como el aumento de la población y la disminución de la población en zonas rurales. En el caso de la Región de Coquimbo, los habitantes, a diferencia del comportamiento nacional, tendieron a un crecimiento escuálido y una disminución en la parte final del estudio. A pesar de que la realidad nacional, el crecimiento de la población experimenta una tendencia a un alza de forma espectacular. Mismo fenómeno para el proceso de urbanización, que pareció comportarse a un ritmo más mesurado de lo constatado y reconocido para el resto de Chile.

El presente estudio se propone investigar el comportamiento de la Región de Coquimbo⁹, en el plano demográfico con dos objetivos. Primero, analizar las características particulares del comportamiento demográfico de la Región; en parte, porque desde fines del siglo XIX, las tendencias demográficas en la zona van en un sentido contrario al comportamiento nacional, aun cuando los relatos historiográficos han ignorado la realidad de la región, incorporando su comportamiento a las tendencias nacionales. En segundo lugar, reconocer y visibilizar un aspecto fundamental de la economía de la región, como lo es la agricultura. Desde el ciclo de auge de explotación cuprífera en la primera mitad del siglo XIX, se instaló el relato que la principal actividad que definía la productividad de la zona era el componente minero. No obstante, al analizar datos en la dinámica demográfica y los censos de la población, actividades como la agricultura han presentado una tendencia al alza desde fines del siglo XIX y con una mantención de ese indicador a lo largo del siglo XX. Este fenómeno, solo se ha estudiado en el último tiempo. En ese sentido, la historia de la Región de Coquimbo tiene muchas interrogantes sobre este proceso. No solamente porque su comportamiento va en sentido distinto a la generalidad nacional, sino también, porque existen explicaciones internas que permiten proponer nuevas agendas de investigación. En base a lo descrito, cobra importancia comprender ¿Qué sucedió en la Región de Coquimbo en términos demográficos entre 1930 y 1960? ¿Cuáles son sus características particulares? En otras palabras, ¿Cómo se expresó la modernización en la Región y de qué forma se reconocen actividades tan representativas para su desarrollo como la agricultura?

Con el fin de subsanar miradas centralistas de zonas alejadas de la capital, el estudio busca comprender la Región de Coquimbo, desde sus propias dinámicas y especificidades,

⁷ Marcelo Cavarozzi, *Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964. Las esferas de "protección" de los empresarios industriales: la CORFO, represión a los obreros y la inflación* (Santiago: Lom Ediciones, 2017); Tomás Moulán, *Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973)* (Santiago: Lom Ediciones, 2006); Nora Reyes, «El pan de cada día. Salarios diarios y la distribución de las ganancias del crecimiento durante la industrialización en Chile, 1929-1975», *Historia*, Vol. 55, núm.1 (2022): 259-294.

⁸ Pablo Chávez y Víctor Brangier, «La Mortalidad Infantil durante el Gobierno de la Unidad Popular (Santiago de Chile, 1970-1973)», *Revista Brasileira de História*, Vol. 43, Núm. 92 (2023): 243-266; María Soledad Zárate y Lorena Godoy, «Madres y niños en las políticas del Servicio Nacional de Salud de Chile (1952-1964)», *Historia, Ciência, Saúde-Menguinhos*, Vol.18 (2011): 131-151.

⁹ Para el presente estudio, se comprenderá la definición de región como la delimitación de un espacio geográfico físico y parte de una construcción social e histórica ubicada en un territorio, véase Ronny Viales, «La región como construcción social, espacial, política, histórica y subjetiva. Hacia un modelo conceptual/relacional de historia regional en América Latina». *Geopolítica(s)*, vol.1, núm.1 (2010): 157-172. En cambio, se usará el concepto «provincia» como la delimitación política del espacio, usualmente articulada en base a la acción de la institucionalidad en el territorio. En el presente estudio, aludiendo a Región de Coquimbo o Provincia de Coquimbo.

generando una explicación más sincera con la propia historia de la Región. Por las razones esgrimidas, la presente investigación postula que, a pesar de los diversos procesos de modernización que experimentó el país a partir de 1930, en términos demográficos, la población de la provincia de Coquimbo, no logró mantener un crecimiento constante; sino más bien, tendió a una disminución a su ritmo de crecimiento que se mantuvo incluso hasta la década de 1960. Es decir, aun cuando la tendencia general del país expresó un aumento vegetativo significativo, la Región mantuvo sus propios ritmos que tendieron a ser fluctuantes y contrarias a las cifras globales. Por las razones indicadas, la mantención de una actividad como la agricultura, constata la pervivencia de una actividad tradicional que permitió la preservación de zonas rurales, las que terminaron siendo un punto de inflexión en la modernidad impulsada por el Estado, que estuvo centrada en las zonas urbanas y la industria. En definitiva, la Región de Coquimbo experimentó su propio proceso de transformación, el que fue más lento a las tendencias globales y centrado en el fortalecimiento de la agricultura como actividad que logró ser parte del desarrollo de la Región a mediados del siglo XX.

En términos metodológicos el presente estudio propone un análisis cruzado y una lectura a contrapelo sobre las transformaciones demográficas experimentadas por la Región de Coquimbo y su desarrollo productivo en el área agrícola. Para ello se sistematizaron los datos de producción agrícola pesquisados en los anuarios agropecuarios, los boletines de agricultura y los informes contenidos en los censos de población de 1930, 1940, 1952 y 1960.

La Región de Coquimbo: un análisis a su articulación histórico-territorial

La Región de Coquimbo está ubicada en la zona centro norte de Chile y se caracteriza por ser un territorio semiárido. Se encuentra como punto intermedio entre el desierto de Atacama por su lado más septentrional, conocido por ser uno de los más áridos del mundo, y, por la zona meridional, los valles de la zona de Aconcagua, que dan nacimiento a la concentración de la actividad agrícola por excelencia en el país¹⁰. En términos geográficos, la Región de Coquimbo se ha constituido como un espacio que toma sentido este-oeste, vale acotar, desde la cordillera de Los Andes hacia el océano Pacífico. En ese sentido, la formación de valles transversales y fluviales, característicos por su producción vitivinícola y pisquera¹¹, se ha transformado en un elemento representativo de la identidad y cultura de los habitantes de esta Región.

Así también, destaca la formación de una amplia explanada en el litoral central, permitiendo el crecimiento horizontal de ciudades como La Serena y Coquimbo, las que han aprovechado las condiciones geográficas para el desarrollo de la actividad portuaria, industrial y comercial. En definitiva, una Región que desde el mar, mira hacia la cordillera. Una situación particular, puesto que por las condiciones naturales de Chile, el territorio se perfila en sentido norte-sur, flanqueado en términos longitudinales por el océano Pacífico y por la cordillera de los Andes¹².

Figura 1. Mapas físico y político de la provincia de Coquimbo, 1930.

Mapa Físico de la provincia de Coquimbo	Mapa político de la provincia de Coquimbo
---	---

¹⁰ José Bengoa, *Historia rural de Chile central. Tomo I. La construcción del Valle Central de Chile* (Santiago: Lom Ediciones, 2015).

¹¹ José Del Pozo, *Historia del vino chileno. Desde la época colonial hasta hoy* (Santiago: Lom Ediciones, 2014); Pablo Lacoste y Sandra Navarrete, «). Alternativas no tradicionales de desarrollo rural: la Ruta del Pisco como recurso turístico (valle de Elqui, Chile)», *Idesia*, Vol. 32, núm.4 (2014): 5-14.

¹² José Enrique Novoa y David López, «IV Región: El Escenario Geográfico Físico», en *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo*, eds. Francisco Squeo, Gina Arancio y Julio Gutiérrez (La Serena: Ediciones Universidad de La Serena, 2001), 13-28.

Fuente: Roberto Saldías, *Nueva Geografía y Atlas Escolar de Chile. Curso Elemental* (Santiago: Imprenta Universo, 1930).

La actual Región de Coquimbo tiene una larga trayectoria en la historia de Chile. Los primeros asentamientos fundados por los conquistadores, como la ciudad de La Serena, son ilustrativos. La ciudad fue fundada con el nombre de San Bartolomé de la Serena, por el nombre del villorrio natal del Gobernador Pedro Valdivia¹³. En una breve síntesis histórica, como explica el historiador Manuel Concha (1871), la ciudad fue fundada por orden del Gobernador Pedro de Valdivia al conquistador Juan Bohon el año 1544¹⁴. En una carta dirigida al Rey Carlos V, el Gobernador detalló las motivaciones que tuvo para fundar los territorios de la actual «Región de Coquimbo»¹⁵. La ciudad se edificó en el margen derecho del río Coquimbo (actual río Elqui). Luego de un ataque por los indígenas del lugar, la ciudad fue refundada el 26 de agosto de 1549 por el conquistador Francisco de Aguirre, en la ribera izquierda del mismo río, emplazamiento urbano que ocupa hasta el presente.

Como se ha descrito, la localidad ha formado indistintamente parte del territorio incorporado a la institucionalidad de la monarquía española primero, y republicana chilena,

¹³ Juan Galdames, «La Serena y su Evolución Urbana», *Revista Chilena de Historia y Geografía*, Vol. 32 (1964): s/p.

¹⁴ Manuel Concha, *Crónica de la Serena. Desde su fundación hasta nuestros días. 1549-1870* (Serena: Imprenta de la Reforma, 1871).

¹⁵ Cartas de Pedro de Valdivia al Emperador Carlos V. Publicadas, J.T. Medina en la ciudad de Sevilla en 1929. «Al respecto, Valdivia informó al Rey de España en la siguiente forma: «Procuré este verano pasado, en tanto que yo entendía en dar maña para enviar al Perú, poblar la ciudad de La Serena en el valle de Coquimbo, que es a mitad del camino; y hase [sic] dado tan buena maña a el teniente que allí envié con jente que llevó, que dentro de dos meses trujo de paz todos aquellos valles, y llámase el capitán Juan Bohon», véase José Toribio Medina, *Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del Descubrimiento y Conquista de Chile* (Sevilla: Establecimiento Tipográfico de M. Carmona Velázquez, 1929).

después¹⁶. Con el correr de los años y, a lo largo del siglo XIX, se crearon diversos departamentos y localidades que pasaron a componer «la territorialidad ocupada» de la Provincia de Coquimbo, la que quedó definida en 1843, cuando se separó definitivamente de la Provincia de Atacama. Para la segunda mitad de la centuria, la provincia contaba con seis departamentos¹⁷.

Durante el siglo XX, las diversas acciones administrativas en el plano territorial, permitieron el surgimiento de la Región de Coquimbo, articulada por la reforma territorial impulsada por la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, en 1974. Pasando por múltiples procesos de ajustes, en la actualidad la Región de Coquimbo está compuesta por 3 provincias: Elqui, Limarí y Choapa, y por 15 comunas: La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado, Illapel, Canela, Los Vilos, Salamanca (Ver figura 2).

Figura 2. Vista satelital de la Región de Coquimbo

Fuente: Google Earth (2024)

En términos económicos, la provincia de Coquimbo tuvo un importante rol en la articulación económica de la nación. A principios del siglo XIX, la explotación argentífera y los diversos descubrimientos de yacimientos cupríferos dinamizaron la zona. A pesar de que se ha demostrado que el desarrollo minero no fue la única actividad desplegada en la zona, la minería

¹⁶ Manuel Concha, *Crónica de La Serena*; Eduardo Cavieres, *La Serena en el S. XVIII: las dimensiones del poder local en una sociedad regional* (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1993).

¹⁷ El departamento fue una unidad territorial administrativa que dispuso el Estado chileno durante el siglo XIX. La Provincia quedó compuesta por seis departamentos, los cuales contaban a su vez con varias localidades. Los Departamentos que compusieron la provincia desde sentido norte a sur: La Serena; Elqui; Coquimbo; Ovalle, Combarbalá e Illapel.

cuenta con el respaldo del relato y el mito de su explotación. Sin embargo, para el inicio del ciclo de exportación salitrera (1880-1930), la provincia de Coquimbo giró en torno a la explotación agrícola y ganadera.

En cambio, por la orientación del mercado, la provincia fue testigo de algunas transformaciones importantes. Por un lado, aun cuando hubo una pervivencia significativa de población en zonas rurales, existió un aumento significativo en ciudades como La Serena, Coquimbo, Ovalle, Salamanca y Los Vilos. Si bien este crecimiento urbano se debe entender como una consecuencia natural de la población viviendo en zonas urbanas, si se deben conectar con un proyecto estatal de modernización. Las ciudades crecieron en número y con ello, áreas como los servicios, los transportes, las comunicaciones y una infraestructura urbana como parte de los programas impulsados por el gobierno central¹⁸.

Entre 1946 y 1952, el presidente Gabriel González Videla, propuso un plan bastante ambicioso para mejorar el entorno urbano de la ciudad de La Serena¹⁹. Dicho programa se conoce como «Plan Serena» y tuvo como característica rediseñar el espacio, lo que en palabras del investigador Alejandro Orellana fue demoler «amplias zonas, se construyeron equipamientos emblemáticos y nuevos espacios públicos en la trama urbano»²⁰. A pesar de que existen - todavía pocos- estudios que analizan el alcance significativo de este programa, lo cierto es que en el plano económico y demográfico, sus implicaciones no lograron promover un cambio en la tendencia global. Lo que sí motivó la agenda de intervención estatal fue la aplicación de un programa moderno de planificación urbana, que se expresó en la nueva relación entre la ciudad y la aparición de edificios públicos²¹. Dicho proceso, también debe entenderse dentro de una problemática mayor, es decir, la carencia de infraestructura urbana y habitacional en la provincia desde las primeras décadas del siglo XX²².

El mismo presidente Gabriel González Videla, años después, aclaró en sus memorias el fundamento del Plan Serena, como la búsqueda de la modernización de un territorio que a él le era querido²³. Sin embargo, más allá de la modernización urbana y el crecimiento de la ciudad, la población en la Provincia de Coquimbo, no tuvo una relación proporcional con el programa de modernización. En efecto, los estudios han concluido que el programa de crecimiento de población más notable de la ciudad de La Serena o Coquimbo fue a partir de 1960 y no antes. Esto, en gran medida se debe a que el aumento demográfico tendió a ser bajo y no logró equiparar sus indicadores a las tendencias nacionales. En definitiva, el caso de la Serena y Coquimbo, es una muestra que los análisis globales y nacionales, invisibilizan problemas y fenómenos particulares.

La Región de Coquimbo en cifras: ¿un crecimiento estancado?

Tras el fracaso del modelo primario exportador, la economía nacional se volcó a una producción interna. En el caso de la provincia de Coquimbo, el área agrícola orientó su producción en función de una demanda interna, que en gran medida, venía configurada desde

¹⁸ Arturo Almandoz y Macarena Ibarra, *Vísperas del urbanismo en Latinoamérica, 1870-1930. Imaginarios, Pioneros y Disciplinas* (Santiago: Ril Editores, 2018); Rodrigo Hidalgo, *La vivienda social en Chile. Y la Construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX* (Santiago: Ril Editores, 2019).

¹⁹ Horacio Torrent, *El Plan Serena y la ciudad temática: planificación y urbanismo en disputa* (Santiago: Ril Editores, 2022).

²⁰ Alejandro Orellana, «Conformación metropolitana desde la fragmentación. El proceso de conurbación del Gran Serena», *Urbano*, Vol. 23, núm. 41 (2020), 70.

²¹ María Teresa Fierro, «Primer ensayo urbanístico regional, modernidad en La Serena, 1946–1952», *Revista de Urbanismo*, Vol. 17, Núm. 32 (2015): 32-53

²² María Belén Meza, «“Ni pan, ni techo. ni abrigo”: una aproximación histórica al problema de la vivienda en el norte chico durante el Frente Popular. Los casos de La Serena y Coquimbo», *Espacio Regional*, Vol. 1, Núm. 8 (2011): 113-128.

²³ Gabriel González Videla, *Memorias* (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1957).

las primeras décadas del siglo XX. De hecho, actividades dedicadas a la labranza habrían sido tema de discusión y análisis durante la década de 1930, periodo en el cual se establecieron los argumentos reconocieron los elementos favorables para el desarrollo productivo, en términos alimentarios, de la provincia²⁴.

No obstante, la profundización en las actividades de labranza de la provincia se acopló a una dinámica demográfica que venía desarrollándose desde el periodo finisecular. Es decir, un aumento de la población en las zonas rurales y una ralentización del crecimiento vegetativo en localidades urbanas. En ese sentido, el comportamiento de la dinámica de población en la Región de Coquimbo, ha demostrado tener sus propias especificidades al contrastarse con la tendencia nacional. Si bien es cierto, que entre 1930 y 1960 la población del país creció de manera importante, los *peak* de aumento a nivel nacional no se logran constatar con la realidad local.

En la Tabla 1, se observa los indicadores sobre el comportamiento demográfico de la provincia de Coquimbo y la realidad nacional entre 1930 y 1960.

Tabla 1. Dinámica de población Región de Coquimbo según censos (1930-1960)²⁵.

Censo	Total Población País	Crecimiento intercensal país (relativo)	población de la provincia respecto al país. (%)	Total Población provincia	Crecimiento intercensal provincia
1930	4287445	1,60	4,62	198336 (18,99%)	2,11
1940	5023539	1,47	4,88	245609 (23,83%)	2,16
1952	5932995	2,56	4,41	262169 (6,74%)	0,55
1960	7374115	1,95	4,19	308991 (17,86%)	2,08

Fuente: elaboración de los autores a partir de Censos de población 1930, 1940, 1952 y 1960 y fórmula de crecimiento geométrico²⁶.

Del análisis de la Tabla 1, se pueden obtener varias conclusiones que permiten esgrimir un cuestionamiento a los relatos generales sobre la situación país entre el periodo de 1930 y 1960. En primer término, se observa que el crecimiento de la población en la provincia se presentó en un sentido adverso al del resto de Chile. Es decir, mientras el país crecía con mayor ímpetu, la provincia se comportaba con un aumento relativo que tendió a la baja. Y, por el contrario, a la vez que la provincia demostró un aumento considerable de la población, el país parecía ralentizar su expansión vegetativa. Para ilustrar mejor, los habitantes de la provincia pasaron de un crecimiento porcentual del 18.99% al 23.83% entre 1930 y 1940. Este crecimiento de población, se inscribe dentro de las tendencias nacionales, que pasaron de un 4.62% a un 4.88%. Sin embargo, la transición a la década de 1950 cambia respecto al panorama nacional, por ejemplo, la provincia creció un 6.74%, siendo su cifra más baja en todo el periodo de estudio.

²⁴ Luis Correa, *Agricultura Chilena* (Santiago: Imprenta Nacimiento, 1938).

²⁵ Para la elaboración de los datos se contó con la información proporcionada del censo de 1920, que no incluye este estudio. En 1920 la población nacional se registró en 3.753.799 y la población de la provincia en 20.495.

²⁶ Hilario Hernández, «La población chilena: dinámica geográfica, prospectiva y problemas», *Revista Tiempo y Espacio*, Vol. IV, Núm.4 (1994): 8-36.

No obstante, en el mismo marco temporal el resto del país presentó el aumento vegetativo más importante alcanzando un crecimiento de 2,56%. Si bien el comportamiento tendió a converger para la década de 1960, el crecimiento intercensal de la provincia fue superior al resto de Chile.

El comportamiento particular de la Región de Coquimbo en relación con el país, se puede explicar por diversas razones. Primero, porque el programa de modernización desplegado por el Estado no logró incorporar de manera efectiva a la provincia, como sí lo hizo con otras realidades de la zona central²⁷. Segundo, debido a la fuerte concentración de la actividad agrícola. En un contexto en que la mayoría de la población transitaba de vivir en zonas rurales a urbanas, en la provincia existió una prevalencia que puede tener varios ejes de análisis. En la Tabla 2 se observa el comportamiento demográfico en zonas urbanas o rurales de la provincia de Coquimbo en los años de estudio.

Tabla 2. Comportamiento demográfico por zonas urbanas y rurales en Región de Coquimbo 1930-1960.

Censos	Población total provincia	% Población urbana nacional	Total población en zonas urbanas (expresada en porcentaje respecto al total de la provincia)	Total población en zonas rurales (expresada en porcentaje respecto al total de la provincia)
1930	198336	49,4%	63376 (31,95%)	134960 (68,05%)
1940	245609	52,5%	85391 (34,76%)	160218 (65,24%)
1952	262169	60,2%	103230 (39,38%)	158939 (60,62%)
1960	308991	68,2%	160148 (51,83%)	148843 (48,17%)

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos Censos de la población (1930, 1940, 1952 y 1960).

A partir del análisis de la Tabla 2, se observan algunos puntos de tensión respecto a la situación de la provincia de Coquimbo con el país. Por ejemplo, en todo el periodo, el porcentaje de población habitando en zonas urbanas fue inferior en la Región respecto a los indicadores nacionales. Es decir, pero desde otra vertiente analítica, entre 1930 y 1950, la provincia concentró elevados números de población viviendo en zonas rurales. ¿Qué puede decir este dato sobre la Región en general? Es de suponer que una parte significativa de los habitantes haya continuado con labores de labranza y criaderos de ganado caprino y avícola, que se articularon en la fase de modernización temprana de la provincia (a partir de 1880 con el auge y desarrollo de exportación salitrero y hasta 1930, con la crisis de la economía primario-exportadora). El Gráfico 1, expresa el comportamiento comparativo entre el aumento de población en zonas urbanas y rurales de la Región de Coquimbo y el resto del país.

Gráfico 1. Comparación de las tendencias de zonas urbano-rurales de la Región de Coquimbo y el resto de país (1930-1960)

²⁷ Denominación que regularmente define las provincias que se extienden entre Coquimbo en el norte y la ciudad de Concepción en el sur de Chile. Sin embargo, también hace alusión con más especificidad al conjunto de localidades que están compuestas por el eje Santiago-Valparaíso. Es decir, conjunto de emplazamientos que son las zonas que mayor concentración de población tiene en el país.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los censos de 1930, 1940, 1952 y 1960.

Del análisis del gráfico 2, se puede establecer que los procesos de urbanización que experimentó la Región de Coquimbo, van en un sentido bastante más laxo que la tendencia nacional. Pero también, un análisis a contrapelo puede entregar antecedentes para sustentar la hipótesis de que el crecimiento y la modernización, que impulsó la economía chilena a partir de la década de 1930 y 1940, no fue del todo exitosa en la provincia. Pues, si se compara la tendencia nacional respecto a la provincia, recién en 1960 la Región alcanzó las cifras que ya presentaba en total país para 1940 (52,5% nivel nacional en 1940 respecto a 51,83% nivel provincia en 1960).

Según los datos de los censos de 1930, 1940 y 1952, los habitantes de la Región se centraron en localidades rurales. A raíz de su comportamiento histórico²⁸, se puede establecer que, a pesar de los esfuerzos en industrializar y desplegar un nuevo enfoque de la economía nacional, en la Región de Coquimbo los embates modernizantes llegaron desplazados o con bajísima fuerza. Es decir, mientras parte importante de la zona central y el país transitaba en procesos que se caracterizaron por generar una modernización centrada en el fomento industrial, cuyo elemento palpable o constatable fue el avance de la urbanización, en la provincia, pareciera que las prácticas económicas centradas en la producción tradicional, predominaron.

Solo a partir de la década de 1960, en la Región de Coquimbo se observa un salto hacia mayores índices de urbanización, lo que evidenciaría a lo que se ha denominado las transformaciones impulsadas por el capitalismo. Sin embargo, su comportamiento sólo estuvo cerca de equiparar las tendencias que presentó el resto de Chile para la década de 1930 (49,4% nivel nacional en 1930 respecto a 51,83% en la provincia en 1960). Si bien, las tendencias globales siempre esconden aspectos particulares, en el caso de la Región de Coquimbo es posible sostener que existió un relativo estancamiento, tanto en su crecimiento demográfico, como en la transición a la modernización y urbanización, característico de Chile a mediados del siglo XX²⁹.

La historiografía ha establecido algunos puntos claros sobre las importantes transformaciones sociales que se dieron durante este periodo, que explicarían el comportamiento demográfico³⁰. A nivel general, la aplicación del modelo de sustitución de

²⁸ Daniel Briones y Valentina Santa Cruz, «población agrícola y ganadera...», 125.

²⁹ Joaquín Fernandoise, *La democracia en Chile...*, 150-180.

³⁰ Jorge Pinto, *Los censos chilenos del siglo XX*, 15-20.

importaciones contribuyó a un cambio en el emplazamiento de la población³¹. No obstante, al analizar características en un contexto específico de la provincia, lo que se concluye es un proceso de urbanización aletargada y una dinámica de la población que no respondió a los impulsos modernizantes, que a nivel general se estaban desplegando. Con todo, la relación entre urbanización y comportamiento de la población demostró un estancamiento en su relación con el país, lo que permite sustentar que las características intrínsecas de la Región y su desarrollo, se explicaría por sus procesos internos y no por su relación con programas que atañen a las conductas nacionales. En otras palabras, la historia de Coquimbo, debe estudiarse y comprenderse, a propósito de sus propias dinámicas.

El desarrollo agrícola en la Región de Coquimbo (1930-1960)

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, comenzó una preeminencia de las labores agroganaderas en las diversas zonas de la provincia. Este fenómeno, no solo fue acompañado de un aumento de zonas rurales y sino también, que la ciudad como unidad espacial, tendió a la baja en población hasta 1930 y por tanto a un crecimiento estancado y mesurado.

Para el caso nacional, la década de 1930 marca el inicio de una etapa de recuperación económica y un giro hacia la producción industrial³². Al analizar las cifras sobre el desarrollo modernizante iniciado post crisis de 1929, se observa que el país tendió a un crecimiento fluctuante, con un alza importante en la década de 1940 y 1950 y con un reajuste para 1960, como observa el Gráfico 1.

Gráfico 2. Producto Interno Bruto (PIB) Nacional por tramo 1938-1960.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos de José Díaz, Rolf Luders y Gert Warner, *Chile 1810 - 2010. La República en cifras. Historical Statistics* (Santiago: Ediciones UC, 2016); Javier Rodríguez, *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009)* y Banco Central, *Indicadores económicos y sociales en Chile. 1960-2000* (Santiago, 2001).

Para mediados de siglo XX, la realidad del crecimiento económico chileno demostró que estuvo cerca de 2,1% en el tramo de recuperación. Para el periodo que abarca entre 1947 y 1958, el crecimiento alcanzó su *peak* con un 4,9%. En parte, debido al éxito del fomento industrial de la economía nacional y el avance de la política de industrialización impulsado por los gobiernos radicales en la década de 1940³³. En cambio para el inicio de la década de 1960, la tendencia fue

³¹ Arturo Almandoz, *Modernización urbana en América Latina*, 18.

³² Javier Rodríguez, *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009)*.

³³ Marcelo Cavarozzi, *Los sótanos de la democracia chilena*, 50-52.

a la recesión, bajando a un 3,7% de crecimiento. Una posible explicación de esta baja, se puede establecer porque en la etapa final del periodo, los gobiernos del periodo desplegaron un aumento del gasto público, que fue acompañado a un alza en la inflación nacional³⁴.

Con todo, la realidad nacional no es coincidente con el comportamiento de la Región de Coquimbo. Del análisis de los datos sobre su desempeño económico en el periodo estudiado, se evidencia que su crecimiento fue relativamente bajo, y en términos generales, cercano a las cifras nacionales de la década de 1930, pero para todo el periodo estudiado. La Tabla 3 expresa el PIB de la Región de Coquimbo entre 1930 y 1960.

Tabla 3. Producto Interno Bruto (PIB) en Región de Coquimbo (1930-1960)

Resultado PIB provincial en porcentaje respecto al PIB nacional			
1930	1940	1950	1960
2,6%	2,8%	2,6%	2,7%

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Marc Badía, «La localización de la actividad económica en Chile, 1890-1972. Su impacto de largo plazo», Tesis de Doctorado, Universitat de Barcelona, 2008.

A pesar de que metodológicamente el PIB de la Región de Coquimbo contempló la sumatoria de los PIB sectoriales, es decir, agrario, industrial, minero, estatal y otros sectores, sus cifras de todas formas, evidencian que mantuvo un crecimiento bajo y estancado a lo largo del periodo desarrollista. Quizás, la diferencia mayor con relación al resto del país es que durante la década de 1940 y no 1950, se alcanzó un *peak* de crecimiento.

No obstante, aunque el panorama sobre el desempeño económico en la provincia de Coquimbo fue bajo, la actividad agrícola si demostró un crecimiento constante en todo el periodo. Para ilustrar, de su comparación con la minería, por ser otras de las actividades tradicionales de la Región, evidencian algunas características propias de la pervivencia de actividad de pastoreo y producción de labranza local. A modo global, la actividad agrícola pasó de tener indicadores más bajos y generar menor impacto al PIB, a un desempeño destacado y con mayor proyección para 1960. La tabla 4 ejemplifica sobre el comportamiento en agricultura y minería en la provincia de Coquimbo y su relación con indicadores nacionales.

Tabla 4. indicadores de PIB Real y PIB sectorial en actividad agrícola y minera (1930-1960) en pesos de 2003.

año	PIB Real Nacional	Agricultura Nacional	Agricultura Provincial, respecto a agricultura nacional	Minería Nacional	Minería Provincial respecto a minería nacional
1930	3.888.009	267.567 (6,88%)	7908 (2,96%)	726.021 (18,56%)	17.841 (2,46%)
1940	4.894.316	291.410 (5,95%)	10.178 (3,49%)	770.642 (15,75%)	20.736 (2,69%)

³⁴ Mauricio Casanova, «La centro-izquierda, el corporativismo empresarial y las contradicciones internas del Estado desarrollista en Chile, 1934-1954», *Izquierdas*, Núm.48 (2019): 190-210; Nora Reyes, «El pan de cada día. Salarios diarios...», 265-270.

1952	7.426.609	360.983 (4,86%)	17.345 (4,81%)	872.617 (11,75%)	18.935 (2,17%)
1960	9.688.927	424.701 (4,38%)	16.944 (3,98%)	740.231 (7,64%)	19.138 (2,59%)

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos de José Díaz, Rolf Luders y Gert Warner, *Chile 1810 - 2010. La República en cifras. Historical Statistics* (Santiago: Ediciones UC, 2016); Javier Rodríguez, *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009)* y Banco Central, *Indicadores económicos y sociales en Chile. 1960-2000* (Santiago, 2001).

Sobre la evidencia de los datos, se pueden obtener algunas conclusiones interesantes para comprender en ámbito socioeconómico la Provincia de Coquimbo. En primer lugar, porque el desempeño agrícola en relación con la realidad nacional tiende a la baja, es decir, pasa de 6,88% en 1930 a 4,38% en 1960, en cambio en la provincia en el mismo período, aumenta. Transita de 2,96% en 1930 a 3,98% en 1960. Incluso, alcanzó un *peak* en la década de 1950 con 4,81%. En cambio, al revisar los datos sobre la actividad minera, a lo largo del tiempo estudiando, propende a una disminución a nivel nacional y una tendencia invariable de su desarrollo en el mismo periodo para el caso de la región.

¿Cuáles son las lecturas que se pueden obtener? ¿Qué demuestra la mantención de la actividad agrícola, a pesar de su bajo impacto en el desempeño económico global? A pesar de que las respuestas puedan ser tentativas, si permiten sostener el planteamiento de que en la provincia de Coquimbo, hubo una mantención de elementos tradicionales de producción. Ya sea, porque ante el escenario incierto de modernización, la articulación de un programa industrial no se desarrolló o, porque la Región de Coquimbo siguió manteniendo una relación de provisión de producción alimentaria a la Región de Atacama, cuyas posibilidades de explotación mineral, fueron más robustas de lo que presentó la Región. El caso es que la agricultura experimentó un aumento en todo el periodo de estudio, aun cuando la realidad nacional se reflejó una baja.

Sin embargo, si se realiza una lectura a contrapelo con las tendencias demográficas, se pueden establecer ciertos supuestos que van en sintonía con el desempeño económico de la provincia y su devenir histórico a mediados del siglo XX. Vale decir, a pesar de que la actividad agrícola fue marginal en el aporte al PIB en la región en todo el periodo de estudio, su aumento constante a partir de la década de 1930, permite establecer que el proceso de modernización que se aplicó a escala nacional, no logró instalar un programa industrializador y acoplar un fomento a la urbanización. Como ya se demostró, las cifras sobre urbanización en la provincia fueron tardías en relación con las nacionales. En otras palabras, entre 1930 y 1960 el aumento de la actividad agrícola, permite sostener que, en la medida en que las políticas de modernización fueron insuficientes, en la Región hubo una pervivencia de actividades sempiternas. Mientras el aumento de la población fue relativo, posiblemente por la migración de fuerza laboral o en edad productiva, actividades como el pastoreo, labranza y producción a baja escala, se mantuvieron como una opción posible y compatible con la realidad geográfica de la Región.

En ese sentido, la comparación del comportamiento demográfico de la Región junto con su desempeño económico, permite generar una explicación de su frágil incremento poblacional, su lento tránsito a zonas con mayor urbanización y su aumento en la dedicación y desarrollo de la actividad agrícola. La provincia de Coquimbo presentó una modernización limitada y se encontró en una posición geográficamente favorable para la agricultura, pero limitante y condicional para la experimentación en otras áreas productivas.

Al revisar la explotación agrícola que presentó la Región, los productos se relacionan con el consumo local, destacando productos como los cereales. Sin embargo, también sobresale una producción mayor, pensada en la exportación hacia otras provincias, como los tubérculos. Por ejemplo, del análisis de los Anuarios Estadísticos de Agricultura entre 1930 y 1960, se

constata que en la Región se producía frijoles, maíz, papas, arvejas, garbanzos y lentejas. En el Gráfico 3, se entregan los datos del total de siembra realizada en la provincia.

Gráfico 3. Total de siembra de frijoles, maíz, papas, arvejas, garbanzos y lentejas de la provincia de Coquimbo (hectáreas) (1930-1960)

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Anuario Agropecuario (1930-1960)

De su lectura se pueden obtener dos conclusiones. En primer lugar, que hubo un aumento de la producción alimentaria en la provincia. Naturalmente, esto se explicaría por el incremento vegetativo de la población. No obstante, para la década de 1960, se alcanzaron las cifras más altas de habitantes en zonas urbanas, que iría en contrasentido con la mantención de actividades tradicionales, en las zonas rurales. En segundo lugar, que la Región mantuvo relaciones de dependencia económica con otras provincias colindantes. Es de suponer con la provincia de Atacama, que por su situación geográfica y su condición de exportadora de mineral, demandó alimento de forma regular, lo que habría permitido, la mantención de actividades de labranza de forma extensiva, como los tubérculos, pero también, habría dado sentido al desarrollo de criadero de animales, en un principio a una escala cotidiana, para consumo local.

En otras palabras, entre las décadas de 1930 y 1960, la producción agrícola en la provincia aumentó, lo que permite sostener el carácter transitorio y de aletargamiento que experimentó la modernización en la provincia y junto con ello, la mantención de actividades consideradas tradicionales. En el Gráfico 4, se observan las hectáreas de producción alimentaria de la provincia.

Gráfico 4. Hectáreas utilizadas para la producción de frijoles, maíz, papas, arvejas, garbanzos y lentejas por censo agropecuario o anuario agropecuario

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de Anuario Estadísticos (1930-1960).

Al observar el Gráfico 4, se observa que la cantidad de la producción agraria de la provincia decantó en los cereales y algunos tubérculos. Por ejemplo, la papa fue el producto que más desarrollo tuvo en todo el periodo, alcanzando la primera concentración de terrenos para su cosecha. Aun cuando para 1930, se encontraba en menor concentración de territorio, y para la década de 1940 y 1950 tendió a una baja, su recuperación es notoria para 1960, alcanzando la primera mayoría en producción. Periodo que coincide con el aumento de población en zonas urbanas y posiblemente su desarrollo como producto de base nutricional de las familias de la provincia. El segundo caso llamativo es el del maíz, que en su uso común y procesado como harina, es uno de los ingredientes centrales de la dieta de los chilenos de mediados del siglo XX³⁵. En el caso de la Región, destacan también los frijoles y en menor medida, legumbres como las lentejas.

Es decir, a partir de un análisis a contra pelo de los censos, como del comportamiento de producción agrícola en la provincia, se puede sostener que la Región mantuvo un comportamiento económico centrado en la explotación tradicional que fue acompañado con un lento proceso de urbanización. Asimismo, la multiplicación de la población tampoco ayudó, a pesar de que el país entró en fases de crecimiento sostenido en el mismo periodo. Por tales razones, el giro hacia la producción agrícola, debe entenderse como la transición incompleta, en que el desarrollo que propició la Región de Coquimbo, fue paulatino y con ritmos propios de modernización, que no necesariamente están ajustados de los relatos y experiencias generales del resto de Chile.

Conclusión.

La historia de la Región de Coquimbo se ha contado por tramos, en muchas ocasiones, asumiendo tendencias generales y no reconociendo procesos locales. La historiografía ha dado cuenta de sus procesos, en las fases formativas de la república, sobre todo, cuando la explotación minera marcó la articulación de un grupo prominente y relacionado a las esferas del

³⁵ Juan Carlos Yáñez, «Alimentación y nutrición en Chile, siglo XX. Una mirada historiográfica», *Revista Tiempo Histórico*, Núm.14 (2017): 107-127.

poder central. Sin embargo, el tránsito histórico de la Región, ha visto diversas transformaciones y procesos, que muchas veces, no van en el sentido general del país, y por tal razón, queda invisibilizado en la tendencia envolvente de lo significado por «Chile». Este fenómeno, se marca aún más cuando los relatos nacionales incorporan el análisis «país» como un objeto de estudio. En el caso del proceso de modernización, sobre todo dirigido por el Estado, es digno de reconocer.

Tal como se ha buscado demostrar en los apartados anteriores, la modernización que acompañó a la economía nacional hacia el salto de la modernización, no logró evidenciarse de manera clara, y en algunos casos con características bien difusas, sobre cuál fue el desarrollo en la provincia. En ese punto, el comportamiento demográfico jugó un rol protagónico para explicar las particularidades. Puesto que, en la medida que las tendencias nacionales indican un aumento de la población y una disminución de las zonas rurales (presumiblemente por la migración), en la región de Coquimbo la población tuvo un crecimiento escueto y una disminución gradual de las zonas rurales. Y, en ese mismo sentido, al contrastar ese comportamiento demográfico con la producción agrícola, se evidencia que la agricultura precisó un crecimiento considerable, incluso, por sobre la minería (considerada una actividad base del desarrollo provincial).

De acuerdo con el análisis propuesto, los datos parecen indicar que la modernización de la provincia fue en base a un desarrollo limitado y que la actividad del agro logró subsistir en la transición a la modernización económica del país. La correlación reconocida entre el crecimiento vegetativo moderado y un aumento en el aporte al PIB regional por la actividad agrícola, permiten entregar nuevas líneas interpretativas sobre el desarrollo de la región. A pesar de que la propuesta considera datos pesquisados en los censos de la república y los Anuarios Agropecuario, su análisis - tratando de comprender los fenómenos locales- dinamiza la discusión y entrega renovadas miradas para la comprensión de la historia y los procesos locales.

En síntesis, la presente investigación proporciona una mirada que, más que responder problemas, genera nuevos cuestionamientos sobre las dinámicas económicas y socioculturales en un territorio que presenta excepciones a la realidad nacional y que ha sido considerado de forma tangencial por los estudios que cubren su historia.

Bibliografía.

- Almandoz, Arturo. *Modernización urbana en América Latina: De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas*. Santiago: Ril Editores, 2018.
- Almandoz, Arturo e Ibarra, Macarena. *Vísperas del urbanismo en Latinoamérica, 1870-1930. Imaginarios, Pioneros y Disciplinas*. Santiago: Ril Editores, 2018.
- Badía Miró, Marc. *La localización de la actividad económica en Chile, 1890-1972. Su impacto de largo plazo*. Tesis de Doctorado, Universitat de Barcelona, 2008.
- Bengoa, José. *Historia rural de Chile central. Tomo I. La construcción del Valle Central de Chile*. Santiago: Lom, 2015.
- Briones, Daniel y Santa Cruz, Valentina. «Población agrícola y ganadera en la provincia de Coquimbo. Una mirada desde los censos (1895-1930)». *Revista de Demografía Histórica -Journal of Iberoamerican Population Studies*. Vol. XLII, n°. 1 (2024): 111-134. En https://adeh.org/wpcontent/uploads/2024/12/Revista_ADEH_2024_I_5_Briones_SantaCruz.pdf
- Casanova, Mauricio. «La centro-izquierda, el corporativismo empresarial y las contradicciones internas del Estado desarrollista en Chile, 1934-1954». *Izquierdas*, n.º 48 (2019): 190-210.
- Cavarozzi, Marcelo. *Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964. Las esferas de "protección" de los empresarios industriales: la CORFO, represión a los obreros y la inflación*. Santiago: Lom Ediciones, 2017.

- Cavieres, Eduardo. *La Serena en el S. XVIII: las dimensiones del poder local en una sociedad regional*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1993
- Chávez, Pablo y Brangier, Víctor- «La Mortalidad Infantil durante el Gobierno de la Unidad Popular (Santiago de Chile, 1970-1973)». *Revista Brasileira de História*, vol. 43, n.º 92 (2023): 243-266. <https://doi.org/10.1590/1806-93472023v43n92-14>
- Concha, Manuel. *Crónica de la Serena. Desde su fundación hasta nuestros días. 1549-1870*. Serena: Imprenta de la Reforma, 1891.
- Correa, Luís. *Agricultura Chilena*. Santiago: Imprenta Nacimiento, 1938.
- Del Pozo, José. *Historia del vino chileno. Desde la época colonial hasta hoy*. Santiago: Lom Ediciones, 2014.
- Díaz, José., Lüders, Rolf y Wagner, Rolf. *Chile 1810 - 2010. La República en cifras. Historical Statistics*. Santiago: Ediciones UC, 2016.
- Fernandois, Joaquín. *La democracia en Chile. Trayectoria de Sísifo*. Santiago: Ediciones UC, 2020.
- Fierro, María Teresa. «Primer ensayo urbanístico regional, modernidad en La Serena, 1946–1952». *Revista de Urbanismo*, Vol. 17, n.º32 (2015): 32-53.
- Galdames, Juan. «La Serena y su Evolución Urbana». *Revista Chilena de Historia y Geografía*, Vol. 32 (1964).
- González, Gabriel. *Memorias*. Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1957.
- González, Sergio. *La sociedad del salitre. Protagonistas, migraciones, cultura urbana y espacios públicos*. Santiago: Ril Editores, 2013.
- Hernández, Hilario. «La población chilena: dinámica geográfica, prospectiva y problemas», *Revista Tiempo y Espacio*, Vol. IV, n.º.4 (1994): 8-36.
- Hidalgo, Rodrigo. *La vivienda social en Chile. Y la Construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX*. Santiago: Ril Editores, 2019.
- Lacoste, Pablo y Navarrete, Sandra. «Alternativas no tradicionales de desarrollo rural: la Ruta del Pisco como recurso turístico (valle de Elqui, Chile)». *Idesia*, vol. 32, n.º4 (2014): 5-14. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292014000400002>
- Medina, José Toribio. *Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del Descubrimiento y Conquista de Chile*. Sevilla: Establecimiento Tipográfico de M. Carmona Velázquez, 1929.
- Méndez, Luz María. *El comercio minero terrestre entre Chile y Argentina 1800-1840. Caminos, arriería y exportación Minera*. Santiago: Universidad de Chile, Fondo de Publicaciones Americanistas, 2009.
- Meza, María Belén. «Ni pan, ni techo. ni abrigo: una aproximación histórica al problema de la vivienda en el norte chico durante el Frente Popular. Los casos de La Serena y Coquimbo». *Espacio Regional*, vol. 1, n.º8 (2011): 113-128.
- Moulian, Tomás. *Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973)*. Santiago: Lom Ediciones, 2006.
- Novoa, José Enrique y López, David. «IV Región: El Escenario Geográfico Físico». En *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo*, editado por Francisco Squeo, Gina Arancio y Julio Gutiérrez. La Serena: Ediciones Universidad de La Serena, 2001.
- Orellana, Alejandro. «Conformación metropolitana desde la fragmentación. El proceso de conurbación del Gran Serena». *Urbano*, vol. 23, n.º41 (2020): 58-83. <http://dx.doi.org/10.22320/07183607.2020.23.41.04>
- Ortega, Luis. «La crisis de la minería del Norte Chico, Chile en la primera mitad del siglo XX y la decadencia de la Región de Coquimbo». *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* (2014) <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.67244>

Dinámicas demográficas y desarrollo agrícola en la Región de Coquimbo, Chile: una mirada a su proceso de modernización (1930-1960)

- Ortega, Luis. «Migrantes en el Norte Tradicional o Chico el caso de la provincia de Coquimbo, 1921-1971», *Espacio Regional, Revista de Estudios Sociales*, vol. 1, núm. extra 8 (2011): 129-151.
- Ortega, Luis y Rubio, Patricio. «La Guerra Civil de 1859 y los límites de la modernización en Atacama y Coquimbo». *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, vol. 10, n.º2 (2006): 11-39.
- Parada, Marcos y Vega, Oscar. «De la bonanza a la miseria: impacto de la gran depresión en Chile 1929-1932». *Revista Inclusiones: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, vol. 9, n.º1 (2022): 27-43.
- Pinto, Jorge. *Los censos chilenos del siglo XX*. Temuco: Editorial Universidad de La Frontera, 2010.
- Ovalle, Alex. «Tradicón, pujanza liberal y compromiso patriótico: Instrucción Pública y guerras nacionales en la Provincia de Coquimbo, siglo XIX», en *Región y Nación. La Construcción provincial de Chile Siglo XIX*. Editado por Armando Cartes. Santiago; Editorial Universitaria, 2020.
- Reyes, Nora. «El pan de cada día. Salarios diarios y la distribución de las ganancias del crecimiento durante la industrialización en Chile, 1929-1975». *Historia*, vol.1, n.º55 (2022): 259-294. <https://doi.org/10.4067/S0717-71942022000100259>
- Rodríguez, Javier. *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política*. Santiago: Lom Ediciones, 2018.
- Saldías, Roberto. *Nueva Geografía y Atlas Escolar de Chile. Curso Elemental*. Santiago: Imprenta Universo, 1930.
- Torrent, Horacio. *El Plan Serena y la ciudad temática: planificación y urbanismo en disputa*. Santiago: Ril Editores, 2022.
- Viales, Ronny. «La región como construcción social, espacial, política, histórica y subjetiva. Hacia un modelo conceptual/relacional de historia regional en América Latina». *Geopolítica(s)*, Vol.1, n.º1 (2010): 157-172
- Yáñez, Juan Carlos. «Alimentación y nutrición en Chile, siglo XX. Una mirada historiográfica». *Revista Tiempo Histórico*, n.º14 (2017): 107-127.
- Zárate, María Soledad y Godoy, Lorena (2011). «Madres y niños en las políticas del Servicio Nacional de Salud de Chile (1952-1964)». *História, Ciência, Saúde-Menguinhos*, Vol. 18 (2011): 131-151. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702011000500008>